

L-TIZIMLAR USULI YORDAMIDA YERNING FRAKTAL SIRTLARINI QURISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH

Ibrohimova Z.E.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali
Samarqand, O‘zbekiston.

Saidkulov E.A.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali,
Samarqand, O‘zbekiston.
elyorsamtiut9977@gmail.com

Annotatsiya: Ma’lumki, fraktallar o‘ta murakkab shakllarga ega bo‘lib, ular fraktal g‘oyalarni va haqiqiy hayotiy dasturlarni tushunish uchun muhim bo‘lgan noyob obyektlardan tashkil topadi. Ushbu ishda yer tuzilishini, landshaftlarni va releflarni algoritmik usullar yordamida yaratishning asosiy metodlari tahlil qilinadi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida tabiatning ko‘plab jarayonlari murakkab va noaniq bo‘lib, ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri modellashtirish qiyin. Shuning uchun, algoritmik yondashuvlar tabiatdagi asosiy xususiyatlarni (o‘zini takrorlash, tasodifiylik, jarayonlarning dinamikasi) inobatga olgan holda, ushbu murakkablikni boshqariladigan va takrorlanuvchan usullarga aylantirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: fraktal, fraktal o‘lchov, geometrik o‘lchov, L-tizimlar, fraktal tuzilishli yer sirt, fraktal tuzilishli geometrik obyektlarni qurish

Kirish. O‘ziga o‘xshash fraktallar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan L-tizimlari tushunchasi 1968 yilda paydo bo‘lgan. Dastlab, L-tizimlar rasmiy tillarni o‘rganishda joriy qilingan va biologik seleksiya modellarida qo‘llanilgan. Ular yordamida ko‘plab o‘ziga o‘xshash fraktallar, shu jumladan tasvirlangan simulyatsiyasi va boshqa ba’zi klassik konstruksiyalar, masalan Peano egri chiziqlari (Peano, Gilbert, Serpin salfetkasi) ham ushbu sxemaga mos keladi. Va, albatta, L-tizimlari cheksiz xilma-xil yangi fraktallarni qurishga yo‘l ochadi.

Fraktal o‘lchovning tuzilishi va xossalari haqida tushunchaga ega bo‘lish uchun turli geometrik usullar va vositalar yordamida tahlil qilish ko‘zda tutilgan. Fraktal o‘lchovlarni tahlil qilishda turli xil usullardan foydalanish mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Maqolani yozishda bir qancha Fraktal tuzilishli sirtlarni modellashtirish muammolariga oid bir qator monografiyalar va maqolalar o‘rganib chiqildi. Ularni orasida Fraktallar nazariyasi bo‘yicha V.F. Kravchenko, Sh.A. Nazirov, F.M.Nuraliyev va

Sh.A.Anarovalar ilmiy izlanishlar olib borganlar va hozirda ularning shogirdlari fraktal tuzilishli yuzalarni [6] modellashtirish sohasini kengaytirish uchun faol tarzda tadqiqotlar olib [3] bormoqdalar, jumladan, ular murakkab matematik va geometrik [4] funksiyalar algoritmlaridan foydalangan holda yangi sirt yuzalarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida amaliy loyihalashda qo‘llamoqdalar.

Natijalar. To‘lqinli konvertatsiya - bu har xil turdagi signallar yoki tasvirlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan geometrik usul hisoblanadi. Bu signal yoki tasvirdagi odatiy holda uchraydigan o‘zgarishlarni topadigan kichik funktsiyalardan tashkil topgan bo‘lib u to‘lqinlarni ajratishni ta’minlab beradi. Ushbu usul fraktal tasvirlarni tahlil qilishda foydalidir, chunki fraktallar turli masshtablarda o‘ziga o‘xshashlikni namoyish etadi.

To‘lqinli konvertatsiya signal yoki tasvirni to‘lqinlarga bo‘lish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan geometrik vositadir. To‘lqinli konvertatsiya Furey transformatsiyasiga o‘xshaydi, lekin u signal yoki tasvirdagi odatiy o‘zgarishlarni saqlab turishi mumkin.

To‘lqinli konvertatsiya signal yoki tasvirni har biri boshqa shkalaga mos keladigan bir qator to‘lqinlarga ajratadi.

1-rasm. Signalli to‘lqin konvertatsiya

To‘lqinli konvertatsiya tasvirning fraktal o‘lchovini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Fraktal o‘lchov fraktal sirtning murakkabligi yoki notekis ekanligini aniqlab beradi. Har xil turdagi to‘lqinli koeffitsientlarni tahlil qilib, tasvirning fraktal o‘lchovini aniqlab beradi.

2-rasm. Signalli to‘lqin konvertatsiyadan hosil bo‘lgan tasvir

To‘lqinli konvertatsiya tasvirni siqish uchun ham ishlatilishi mumkin. Tasvirning to‘lqinli koeffitsientlarini tahlil qilish va past amplitudali to‘lqinlarga mos keladigan koeffitsientlardan voz kechish orqali tasvirning sifatini saqlab qolgan holda siqish mumkin. Bu usul odatda katta tasvir va videolarning sifatini saqlab qolgan holda hajmini kamaytirishda foydalaniladi.

Statistik tahlil - bu fraktal tasvirdagi turli qiymatlarining taqsimlanishini tahlil qilish uchun ishlatiladigan usul hisoblanadi. Ushbu usul rasmdagi naqsh va chizmalarni aniqlashda foydalaniladi. Fraktal tasvirlarning statistik tahlili turli xil vositalar va usullar, jumladan gistogrammalar, avtokorrelyatsiya va quvvat spektral zichligi tahlili yordamida aniqlanadi.

Gistogramma usuli orqali tasvirdagi mavjud turli qiymatlarining paydo bo‘lish chastotasini chizishi mumkin. Gistogramma tasvirdagi piksel qiymatlarining taqsimlanishi haqida tushuncha berishi hamda naqsh va chizmalarni o‘lchamini aniqlashga yordam beradi. Masalan, o‘ziga o‘xshashlikni ko‘rsatadigan fraktal tasvir turli shaklidagi gistogrammaga ega bo‘lishi mumkin, fraktal bo‘lmagan tasvir esa bir xil yoki egri gistogrammaga ega bo‘lishi mumkin.

Avtokorrelyatsiya tahlili - bu tasvirning turli joylarida tegishli qiymatlari o‘rtasidagi korrelyatsiyani tahlil qilish uchun ishlatiladigan usul hisoblanadi. Avtokorrelyatsiya funksiyasi tasvirdagi turli masofa va burchaklardagi qiymatlarini solishtirish orqali aniqlanadi. Avtokorrelyatsiya funksiyasi tasvirning fazoviy tuzilishi haqida tushuncha berishi va takrorlanuvchi naqsh va chizmalarni aniqlashga yordam beradi.

3-rasm. Avtokorrelyatsiya tahlili

Quvvat spektral zichligi tahlili tasvirning chastotali komponentlarini tahlil qilish uchun ishlatiladigan usul bo‘lib quvvat spektral zichlik funksiyasi avtokorrelyatsiya funksiyasining Furye konvertatsiyasini olish orqali aniqlanadi. Quvvat spektri zichligi funksiyasi tasvirdagi chastota komponentlarini taqsimlash haqida ma’lumot berishi, naqsh va chizmalarni aniqlashga yordam beradi.

Umuman olganda, statistik tahlil fraktal tasvirlarda piksel qiymatlarining taqsimlanishini tahlil qilishning samarali usuli hisoblanadi. U tasvirning tuzilishi va xususiyatlari haqida ma’lumot beradi hamda tasvir va chizmalarni aniqlashga yordam beradi. Statistik tahlil natijalari turli sohalarda, jumladan raqamli tasvirni qayta ishlash, ishlab chiqilgan dastur

$F - F - F$

$F + F + F + F + F + F - F - F + F + F + F +$
 $F + F - F - F + F + F + F + F + F - F$

$F + F + F + F + F + F - F + F + F + F + F + F -$
 $F + F + F + F + F + F - F + F + F + F + F +$
 $F + F - F + F + F + F + F + F - F + F + F + F +$
 $F + F + F - F - F + F + F + F + F - F - F +$
 $F + F + F + F + F - F + F + F + F + F + F - F +$
 $F + F + F + F + F - F + F + F + F + F + F +$
 $F - F + F + F + F + F + F - F + F + F + F + F +$
 $F + F - F - F + F + F + F + F - F - F + F +$
 $F + F + F + F - F + F + F + F + F + F - F + F +$
 $F + F + F + F - F + F + F + F + F + F + F +$
 $F + F + F + F + F + F + F + F + F + F + F +$
 $F - F - F + F + F + F + F - F$

2.1-rasm. L-tizimi uchun toshbaqaning harakati bo‘yicha hosil qilingan fraktal

Xarita yer sirti qatlamining mikroskopik ko‘rinishiga mos keladi. Ushbu ishda Tasvirlangan simulyatsiya usulidan foydalanib qizil qum cho‘llaridagi qotishmalaining paydo bo‘lishini tasavvur qilish uchun Tasvirlangan simulyatsiya usulidan foydalanamiz.

Tasvirlangan simulyatsiya qoidalari asosida chiziqli fraktal tasvirlarni ishlab chiqish jarayonlariga to‘xtalib o‘tamiz.

Hududning bo‘laklarga bo‘linishi

Oraliq pozitsiyalarini o‘zgartirish

Chegara chiziqlarining Muvozanatlash qalinlashishi

2.2-rasm. Tasvirlangan simulyatsiya usulidan foydalanib sirtni bo‘laklarga bo‘lish holati

Yomgir yog‘ib yoki suv toshqilaridan keyin hosil bo‘lgan yerdagi qotishma yoriqlari turli xil fraktal tuzulishli sirtlarni hosil qiladi. Qotishmaning yaratilish segmentlarni keltirib chiqaradigan yer sirtining faolligi va bu segmentlarning takrorlanishi nuqtai nazaridan qulay tasvirlash mumkin. Modellashtirish jarayoni sirt bo‘linishlarining takrorlanuvchi naqshlarini qamrab oladi, shuning uchun katta yuza tuzilmalarni kichik miqdordagi takrorlanishlar yordamida tasvirlash mumkin.

Hududlarning takroriy bo‘linishi har safar yangi hudud va birlamchi (boshlang‘ich) segment hududni keltirib chiqaradi. Segment hududlari keyinchalik ko‘p hududli segmentlarga aylanadi. Hududlarning bo‘linish jarayoni turli xil bo‘lib har xil shakillarni hosil qilishi mumkin. Shunday qilib, bo‘linish chegaralari chapga va o‘ngga navbatma-navbat yo‘naltirilgan bo‘lib, zig-zag bo‘linish chizig‘i bilan ajratilgan segmentlarning ikkita ustunini hosil qiladi.

Xulosa. Tadqiqot ishida L-tizimlari va Tasvirlangan simulyatsiya qoidasi asosida yangi ko‘rinishdagi inversion fraktallarni hosil qilish algoritmi ishlab chiqildi va bu L-tizim usuli va algortim tekisliklar, tepaliklar, yengil notekisliklar, yomg‘irdan keying qatqaloq hududlarning va kattaroq relyeflarning birlashmasini modellashtirishda juda keng qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Innovation g‘oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliy joriy qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2018 yil 27 apreldagi PQ-3682-son qarori.
2. Палымский Б. Ф. Иерархическая система картографируемых геологических тел // Тихоокеанская геология, 2006. Т. 25. № 1. С. 55 – 61.
3. Торхов Н. А., Новиков В. А. Фрактальная геометрия поверхностного потенциала электрохимически осажденных пленок платины и палладия // Физика и техника полупроводников. - 2009. - Т. 43, вып. 8. - С. 1109-1116.

4. Anarova Sh.A., Nuraliev F.M., Narzullov O.M. Construction of the equation of fractals structure based on the rvachev R-functions theories. Mechanical Science and Technology Update, IOP Publishing, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1260 (2019) 102002. – P. 1-8.
5. Морозовский А.Е., Снарский С.С. Конечный скейлинг эффективной проводимости в перколяционных системах с ненулевым отношением проводимостей фаз // ЖЭТФ, 1996. Т. 109. Вып. 2. С. 669-675.
6. Марголина А. Фрактальная размерность периметра роста // Сб. Фракталы в физике. – М.: Мир. 1988. С. 507-512
7. Торхов Н. А., Божков В. Г. Фрактальный характер распределения неоднородностей потенциала поверхности n-GaAs (100) // Физика и техника полупроводников. - 2009. - Т. 43, вып. 5. - С. 577-583.
8. Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации. Фрактальный анализ сигналов // Радиотехника и электроника, 2001. Т. 46. № 3. С. 261-270.
9. Паладин Дж., Вульпиани А. Фрактальные модели двух- и трехмерной турбулентности // Фракталы в физике. М.: Мир. 1988. С. 624–631.
10. Олемский А. И., Флат А. Я. Использование концепции фрактала в физике конденсированной среды // УФН. 1993. Вып. 12. С. 153 – 203.
11. Найденов В. И., Кожевникова И. А. Эффект Херста в геофизике // Природа. 2000. № 1. С. 30–40.
12. Нигматуллин Р.Р., Потапов А.А. Фракталы, дробные операторы и дробная кинетика в диэлектрической спектроскопии и волновых процессах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2007. Т. 10. №3. С. 30-49.
13. Bovill C. Fractal geometry in architecture and design. Boston, Basel, Berlin: Birkhäuser. 1996. – P. 195.
14. Добрицина И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М.: Прогресс-традиция. 2004. – С. 416.

